

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УСЛУГ НА БАЗЕ СЕТИ 5G

Турумбетов Баирам Конгратбаевич

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хорезмий,
докторант кафедры «Сети и системы передачи данных»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856777>

Abstract. This paper discusses the key trends in the development of services based on 5G. Provides network requirements and parameters, as well as opportunities to improve the services provided in 5G network.

Keywords: Network, technology, trend, services, security, efficiency, applications.

ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени в мире существовало четыре поколения мобильной связи. В настоящее время операторы при поддержке поставщиков оборудования активно тестируют возможности сетей пятого поколения. Если заглянуть немного в прошлое, можно заметить, что каждое новое поколение мобильной связи появлялось примерно через 10 лет после появления предыдущего: первое поколение появилось в начале 80-х годов, второе в начале 90-х, третье в начале 00-х, четвертое в 2009 году. Напрашивается вывод, что коммерческие сети 5G должны начать заполнять мир начиная с 2020 года.

Задачи, которые призвана решить технология 5G:

- рост мобильного трафика;
- увеличение числа устройств, подключаемых к сети;
- сокращение задержек для реализации новых услуг;
- нехватка частотного спектра.

Услуги в сетях 5G:

- сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile Broadband, eMBB) – реализация ультраширокополосной связи с целью передачи «тяжелого» контента;
- массовая межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, mMTC)
- поддержка Интернета вещей (ультраузкополосная связь);
- сверхнадежная межмашинная связь с низкими задержками (Ultra-Reliable Low Latency communication, URLLC) - обеспечение особого класса услуг с очень низкими задержками.

Очевидно, что в будущем к сети будет подключено гораздо больше устройств, большинство из которых будут работать по принципу «всегда онлайн». При этом очень важным параметром будет являться их низкое энергопотребление.

Требования к сетям 5G:

- пропускная способность сети до 20 Гбит/сек по линии "вниз" (т.е. к абоненту); и до 10 Гбит/с в обратном направлении;
- поддержка одновременного подключения до 1 млн. устройств/км²;
- сокращение временной задержки на радиointерфейсе до 0,5 мс (для сервисов Сверхнадежной межмашинной связи - URLLC) и до 4 мс (для сервисов Сверхширокополосной мобильной связи - eMBB).

Сеть 5G — это технология мобильной сети пятого поколения, и ожидается, что она произведет революцию в том, как мы используем мобильные устройства. Он обещает более

высокие скорости, меньшую задержку и возможность подключения большего количества устройств, чем когда-либо прежде. По мере того, как сети 5G становятся все более распространенными, как предприятия, так и потребители ищут способы воспользоваться преимуществами этой мощной новой технологии. Ниже приведены некоторые из ключевых тенденций в сфере услуг на основе 5G, которые, вероятно, определяют будущее:

1. Расширенные возможности подключения: сети 5G будут предлагать более высокие скорости и меньшую задержку, чем существующие сети 4G, а это означает, что пользователи смогут подключать больше устройств одновременно без каких-либо задержек или сбоев. Это расширенное подключение откроет перед предприятиями мир возможностей, позволяя им предлагать новые услуги, такие как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), а также улучшенные игровые возможности.

2. Интеллектуальные услуги. С сетями 5G появляются более интеллектуальные услуги, которые могут быстро и разумно реагировать на запросы пользователей. Например, автономные транспортные средства могут полагаться на сети 5G для быстрого доступа к данным в режиме реального времени об их окружении, что позволяет им принимать решения быстро и безопасно. Точно так же умные бытовые приборы могут использовать сети 5G для доступа к данным об окружающей среде и соответствующей настройке своих параметров.

3. Улучшенная безопасность: по мере того, как все больше данных передается по сетям 5G, безопасность становится все более важной. Компании уже разрабатывают решения, использующие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) для обнаружения вредоносной активности в этих сетях до того, как она причинит какой-либо вред. Это может помочь защитить предприятия от кибератак и других угроз, а также предоставить пользователям безопасное соединение для передачи данных.

4. Более эффективная работа в сети. Нарезка сети — это метод, который позволяет операторам разделить свою сеть 5G на несколько виртуальных сегментов, каждый из которых служит различным целям или группам пользователей с различными уровнями требований к производительности, такими как высокая пропускная способность или низкая задержка, в зависимости от их потребностей. Это может помочь операторам лучше управлять своими ресурсами, а также предоставить пользователям более надежное соединение, когда оно им больше всего нужно.

5. Новые приложения. С появлением 5G у разработчиков появляются новые возможности для создания приложений, использующих преимущества его высоких скоростей и малых задержек, таких как потоковая передача видеоконтента в режиме реального времени или использование граничных вычислений для приложений с малой задержкой, таких как автономные системы вождения. или опыт дополненной реальности. Эти приложения могут создать совершенно новые рынки для бизнеса, а также открыть возможности для потребителей, которые хотят получить доступ к этим технологиям без необходимости вкладывать средства в дорогостоящие аппаратные или программные решения.

Разработка услуг на основе 5G все еще находится на ранних стадиях, но уже ясно, что эта технология может революционизировать то, как мы взаимодействуем с нашими устройствами и получаем доступ к информации в Интернете, облегчая, как никогда ранее,

получение выгоды как для предприятий, так и для потребителей ее преимуществ. Поскольку эти тенденции продолжают развиваться с течением времени, мы можем ожидать еще больших возможностей от этой мощной новой технологии в ближайшие годы!

REFERENCES

1. S.Sirotkin. 5G Radio Access Network Architecture. – John Wiley& Sons, 2021, 408 page.
2. H.Venkataraman, R.Trestian. 5G Radio Access Networks. – Taylor&Francis Group, 2017, 295 page.
3. Степунин А.Н., Николаев А.Д. Мобильная связь к 6G. Том 1. – 2-е издание. Москва-Вологда: Инфра инженерия, 2018. – 384 с.
4. S.Tanwar, H.Khujamatov, B.Turumbetov, E.Reynazarov, Z.Allamuratova. Designing and Calculating Bandwidth of the LTE Network for Rural Areas. «International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology» халықаралық журналы, Индонезия, 2022 жыл, Vol. 12 (2022) № 2. ISSN: 2088-5334, 437-445 б.